

Иқтисодий эркинлаштириш даврида транспорт хизматлари ва инфратузилмасининг ривожланиш тенденциялари ва ҳудудий хусусиятлари

Турсунов Озодбек Бадалович

*Фарғона давлат университети ўқитувчиси
712000, Фарғона шаҳар, Мураббийлар кўчаси 19 уй*

E-mail: ozodbektursunov198812@gmail.com

***Аннотация:** Мақолада сўнги йилларда Иқтисодий эркинлаштириш даврида транспорт хизматлари ва инфратузилмасининг ривожланиш тенденциялари ва ҳудудий хусусиятлари, Ҳозирги вақтда Ўзбекистон минтақаларининг кўпчилигида транспорт инфратузилмаси асосий фондларининг эскириши кузатилмоқда, янгиланиш жараёни бормоқда. Ривожланмаган транспорт инфратузилмаси муаммолари минтақа ишлаб чиқариш салоҳиятининг сусайишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида, транспорт хизматларига бўлган талабнинг қисқаришини келтириб чиқаради ва транспорт компаниялари даромадларининг пасайишини ифодаловчи кўрсаткичлари тадқиқ этилган. Тадқиқот жараёнида минтақанинг транспорт хизматлари ва инфратузилмасининг ривожланиш тенденцияларини ифодаловчи кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш ва уларни баҳолаш бўйича илмий таклифлар берилган.*

***Калит сўзлар:** транспорт, транспорт хизматлари, транспорт инфратузилмаси, ташиш, таъминланганлик даражаси, таъминланганлик коэффициенти, транспорт тармоғи, минтақа транспорти, ривожланиш тенденциялари, ҳудудий хусусиятлари.*

Кириш

Ўзбекистон транспорт инфратузилмаси минтақа ишлаб чиқариш инфратузилмасининг муҳим унсури ҳисобланадики, у минтақа иқтисодий маконининг бирлигини ва унинг ташкилий-ҳудудий бир бутунлигини ҳамда минтақаларо иқтисодий алоқаларни белгилайди.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон минтақаларининг кўпчилигида транспорт инфратузилмаси асосий фондларининг эскириши кузатилмоқда, янгиланиш жараёни бормоқда. Ривожланмаган транспорт инфратузилмаси муаммолари минтақа ишлаб чиқариш салоҳиятининг сусайишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида, транспорт хизматларига бўлган талабнинг қисқаришини келтириб чиқаради ва транспорт компаниялари даромадларининг пасайишини белгилайди. Бу жараёнлар транспорт орқали юк ташиш барча турларига таъсир кўрсатади: автомобил, темир йўл, сув ва ҳаво.

Темир йўл транспорти денгиз портлари ва чегарага чиқиш пунктларига боришда қийинчиликларни бошдан кечирмоқда. Темир йўл транспортининг ишлаб чиқариш фондлари ҳам эскирган. Транспорт бошқа турлари билан ўзаро таъсири етарли эмас. Ривожланган мультимодаль юк ташишлар амал қилмайди. Темир йўл

транспортига хизмат кўрсатиш билан шуғулланадиган инфратузилмада механизациялаш паст даражаси кузатилмоқда.

Ўзбекистон йўл хўжалиги учун йўл тармоқларини автомобиллаштириш суръатларига номувофиқлиги хосдир. Автомобиль йўлларининг ривожланиши хорижий мамлакатлардан ортда қолмоқда. Республиканинг четки туманларида давлат автомобиль йўллари асосий тармоқлари шакллантирилмаган. Давлат йўл тармоқларида, айниқса, йирик шаҳарлар ва транспорт тармоқларига боришда кескин ифодаланган кириш лаёқати етишмовчилиги билан боғлиқ вазият кучаймоқда. Йўлларнинг паст техник даражаси туфайли юк ташиш таннархи кескин ошмоқда.

Мамлакатимиз автомобиль транспорти хизматлари бозорида бозор муносабатларини ва соғлом рақобат муҳитини ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратилмоқда. Автомобиль транспорти хизматлари бозорида рақобат муҳитини шакллантириш ва барча ташувчиларга тенг шароит яратиб бериш бўйича вилоят ва шаҳар ҳокимиятларидаги комиссиялар ҳамда Агентлик қошидаги Идоралараро комиссия томонидан йўловчи ташиш йўналишлари очиқ тендер танловлари орқали жойлаштирилди.

Авторанспорт хизматлари ва сервисни ривожлантиришнинг прогноз кўрсаткичларини бажариш, аҳолига, хусусан, қишлоқ аҳолисига кўрсатилаётган автотранспорт хизматлари ва сервис даражаси ҳамда сифатини ошириш доирасида йўналишли транспорт тармоғи ривожланмоқда. Хозирги кунда юртимизнинг энг чекка қишлоқларида ҳам йўловчи ташиш транспорти хизмати етиб бормаган жой қолмади.

Вилоятларда ҳокимликлар билан биргаликда йўналишларда йўловчилар оқими ва аҳолининг йўловчи ташишга бўлган эҳтиёжлари ўрганиб чиқилмоқда ва автокорхоналардаги мавжуд автобусларни янгилаш масалаларида амалий ёрдам кўрсатилмоқда.

Ўзбекистоннинг Марказий Осиёдаги ҳал қилувчи транспорт-транзит тармоғига айланиши учун транспорт-коммуникация инфратузилмасини модернизация қилиш ва янгилаш, маҳаллий ва халқаро транспорт хизматлари таркибини диверсификация қилиш, янги транспорт йўлакларини шакллантириш ва ривожлантириш, транспорт хизматлари сифатини ошириш ва таннархини камайтириш талаб этилади.

Ҳаво транспортини ривожлантириш учун инфратузилмани анча модернизациялаш тақозо этилади. Айниқса, бу учиш-қўниш йўл-йўл чизикларига, рулли йўлларга, самолётлар тўхташ жойларига, ёруғлик сигнализация ускуналарига тегишлидир. Қатор туманларда аэропортлар мавжуд эмас ёки барқарор ишламайди. Айниқса, ҳаво транспорти муқобилига эга бўлмаган жойларда бу масала ўтқир бўлиб турибди.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Тармоқ иқтисодиёти ва менежменти самарадорлигини ошириш масалалари бўйича Р.Акофф, Ф.Тейлор, М.Мескон, П.Друкер, А.Файоль ва Л.Берталанфи каби

етук олимларнинг илмий ишларида батафсил ёритилган²⁷. Транспорт инфратузилмасини ривожлантириш масалалари чет эллик олимлардан Р.Баллоу, П.Стеварт, К.Стерлигов, Н.Плетнева ва бошқаларнинг илмий изланишларида ўз аксини топган²⁸.

МДХ олимларидан ушбу соҳада И.Белов, Г.Бубнова, Г.Вовк, В.Галабурда, О.Ефимова, А.Зайцев, А.Каплан, Л.Федоровлар томонидан минтақа транспорт ва логистика инфратузилмаларининг иқтисодий самарадорлигини ошириш масалалари ўрганилган ва изоҳланган²⁹.

Ўзбекистон олимларидан Ғ.Саматов, М.Икрамов, К.Ульджабоев, Я.Қориева, А.Шермухамедов, К.Зиядуллаев, Ҳ.Рахимовлар мамлакат транспорт инфратузилмаси самарадорлигини оширишга муҳим аҳамият қаратганлар³⁰.

Тадқиқот методологияси

Шундай қилиб, бутун минтақавий транспорт хизматлари ва инфратузилмаси техник қайта қуроллантиришга муҳтож. Бу транспорт салоҳиятидан самарали фойдаланиш, минтақалар иқтисодиётига хизмат кўрсатиш, юк ташиш ва атроф муҳит хавфсизлигини таъминлаш учун зарурдир. Ўзбекистон транспорт инфратузилмаси асосий турлари бўйича қуйидаги вазифаларни тезкор ҳал қилиш зарур:

- темир йўл инфратузилмаси учун ҳозирги вақтда иссиқлик тортиши асосида ишлайдиган кўплаб участкаларни электрлаштиришни яқунлаш зарур;

- автйўл инфратузилмаси учун магистраллар йўл қопламани тиклаш, аҳоли яшаш жойларида ва шаҳарлардаги кўп бўғинли йўл очишларда айланма йўллар яратиш талаб қилинади;

- ҳаво транспорти инфратузилмаси учун ишлаб чиқариш асосий объектларини тиклаш ва уларни замонавий ускуналар билан жиҳозлаш зарур.

Умуман, транспортировкаш барча турлари бўйича минтақавий транспорт инфратузилмаси ривожланишининг мавжуд даражаси иқтисодиётни модернизациялашнинг ҳозирги вазифалари ва жаҳон иқтисодий маконига интеграциялаш талабларига мос келмайди.

Таҳлил ва натижалар

2014 йилда иқтисодиётимизнинг етакчи тармоқларида замонавий юқори технологияларга асосланган ускуналар билан жиҳозланган, умумий қиймати 4 млрд. 200 млн. долл. га тенг бўлган 154 та йирик объект фойдаланишга топширилди³¹. Уларнинг қаторида йилига 60 мингта автомобиль ишлаб чиқариш қувватига эга бўлган “Хоразм автомобиль ишлаб чиқариш бирлашмаси” МЧЖ

²⁷ Акофф Р. Планирование будущего корпораций. –М.:Прогресс, 1985.-328с.; Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента США. 1911.-77с.; Мескон М. и др. Основы менеджмента. Перевод с англ. М.: Дело, 2007.; Файоль А. Общее и промышленное управление. –М.: Букинистическое изд. 1992. -112с.; Берталанфи Л. Общая теория систем – обзор проблем и результатов.//Системные исследование: Ежегодник. – М.: Наука, 1969.-30-54 с.

базасида “Дамас” ва “Орландо” русумидаги енгил автомобиллар ишлаб чиқаришни ташкил қилишни тилга олиш мумкин.

2014 йилда йилига 25 млрд. куб метр газни узатиш имконини берадиган Марказий Осиё – Хитой газ қувурининг 1 минг 830 километр узунликдаги учинчи тармоғи ишга туширилди. Инвесторларга кенг солиқ имтиёзлари ва преференциялар берилган “Ангрен” махсус индустриал зонаси, “Навоий” эркин индустриал-иктисодий зонаси, “Жиззах” махсус индустриал зонасининг ташкил этилгани юқори технологияларга асосланган корхоналарни ривожлантириш имконини кенгайтди. Ушбу зоналар учун зарур ташқи муҳандислик ва транспорт инфратузилмаси тўлиқ республикамиз маблағлари ҳисобидан барпо этилмоқда.

Йўл-транспорт инфратузилмасини тараққий эттириш саноатни жадал ривожлантириш ва унинг салоҳиятини оширишга хизмат қилмоқда. 2021 йилда транспорт хизматлари ҳажми 67418,3 млрд. сўмга тенг бўлиб, уларнинг ўсиши 2020 йилнинг шу даврига нисбатан 16,0% ни ташкил этди. Кўрсатилган бозор хизматлари умумий ҳажмида ушбу турдаги хизматларнинг улуши 23,8% ни ташкил этди (2.2.1-расм).

2.2.1-расм. 2021 йилда турлари бўйича транспорт хизматларининг таркиби³², % да

2021 йилда транспорт хизматлари умумий ҳажмида автомобиль транспорти хизматларининг улуши 50,0%дан юқорини ташкил этди. 2020 йилда ушбу кўрсаткич 53,1% ни ташкил этган. Транспорт хизматларининг энг катта улуши автомобиль транспортида юк ва йўловчиларни ташиш бўйича хизматларга тўғри келмоқда. Транспортнинг ушбу тури бошқа транспорт турлари билан таққослаганда, ўзининг мослашувчанлиги ва кўрсатилаётган хизматларнинг нисбатан арзонлиги сабабли юқори талабга эга ҳисобланади (2.2.1-илова).

2021 йилда автомобиль транспортида кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 37114,4 млрд. сўмга тенг бўлди. 2020 йилга нисбатан ушбу хизматлар ҳажми 17,8% га ошган. 2021 йилда автотранспорт хизматларининг юқори ўсишига Самарқанд (24,2%), Наманган (22,5%), Жиззах (22,1%), Фарғона (21,5%), Қашқадарё (19,9%) ва Сурхондарё (19,4%) вилоятларида, шунингдек, Қорақалпоғистон Республикасида (21,6%) эришилди (2.2.2-илова). Ушбу соҳадаги хизматлар

³² www.stat.uz

ҳажмининг бир оз ўсиш суръати Сирдарё вилоятида (107,7%) кузатилди (2.2.2-расм).

2.2.2-расм. Автомобиль транспорти хизматларининг ўсиш суръати³³, %

2.2.1-жадвалда Ўзбекистон Республикаси транспортининг асосий кўрсаткичлари келтирилган.

2.2.1-жадвал

Ўзбекистонда транспортнинг асосий кўрсаткичлари³⁴(амалдаги нархларда, млрд.с.)

	2017	2018	2019	2020
Ташиш ва сақлаш, ахборот ва алоқа иқтисодий фаолият турларининг ялпи қўшилган қиймати	25305,5	30616,0	36630,4	38531,5
Ташиш ва сақлаш асосий фондлари (қайта тиклаш қиймати)	45511,6	62888,4	76000,7	86987,2
Ташиш ва сақлаш бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар	6369,0	8487,5	14047,7	14132,7
Транспорт хизматлари ҳажми	36217,2	44159,4	54473,5	53662,9
Ташиш ва сақлаш корхона ва ташкилотлари	198,3	209,0	228,3	210,2

³³ www.stat.uz

³⁴ Ўзбекистонда транспорт ва алоқа. –Т.:2021. – Б.20.

ходимларининг ўртача йиллик сони, минг киши				
---	--	--	--	--

Маълумотлар кўрсатишича, ташиш ва сақлаш, ахборот ва алоқа иқтисодий фаолият турларининг ялпи қўшилган қиймати 2020 йилда 38531,5 млрд.сўмни ташкил этиб, 2017 йилга нисбатан 52,3% га ўсган. Ташиш ва сақлаш соҳасининг асосий фондлари қайта тиклаш қиймати бўйича 86987,2 млрд.сўм (2017 йилга нисбатан ўсиш 91,1%), соҳа асосий капиталига киритилган инвестициялар 14132,7 млрд.сўм (221,9%), соҳа корхона ва ташкилотларида ишловчи ходимлар ўртача сони 230,2 минг кишини ташкил этиб, 2017 йилга нисбатан 106,0% га ўсган. Ўзбекистонда транспорт воситалари ишлаб чиқариш ҳажми кўрсаткичини таҳлил қиладиган бўлсак, 2020 йилда ушбу кўрсаткич автомобиллар сони бўйича 2017 йилдаги 145047 тадан 2020 йилдаги 285226 тага ошди. Бу ўсишда енгил автомобилларнинг улуши 99,8% ни ташкил этгани ҳолда, автобуслар сонининг камайиши кузатилган (415 тага) (2.2.2-жадвал).

2.2.2-жадвал

Ўзбекистонда транспорт воситалари ишлаб чиқариш (дона)³⁵

	2017	2018	2019	2020
Автомобиллар жами	145047	225853	277967	285226
Шу жумладан:				
Енгил автомобиллар	140247	220667	271113	280080
Автобуслар	1057	949	1534	642

Ўзбекистон ҳудудлари бўйича жисмоний шахсларга тегишли автотранспорт воситаларининг сони бўйича энг юқори улуш Тошкент шаҳри (16,2%), Самарқанд (11,7%), Фарғона (10,2%), Тошкент (9,3%) вилоятларига, энг паст улуш эса Сирдарё (2,2%), Жиззах (2,7%), Навоий (2,7%) вилоятларига тўғри келади (2.2.3-илова).

Ўзбекистонда транспортда ташилган юклар умумий ҳажми 1366,7 млн. тоннани ташкил этади, унинг 90,6% и автомобильга тўғри келиб, темир йўл (5,2%), қувур йўли (4,2%), ҳаво йўли (0,4%) кичик улушга эга. Транспортнинг юк айланмаси 66,9 млрд.т./км ни ташкил қилиб, унинг 40,1% и қувур йўлига, 35,3% и темир йўл, 24,2% и эса автомобиль транспортига тўғри келади (2.2.4-илова).

Ўзбекистон ҳудудлари бўйича автомобиль транспорти ва юк айланмаси 2020 йилда 16233,4 млн.т./км ни ташкил этиб, 2017 йилга нисбатан 19,3% га ошган. Ушбу миқдорнинг 12,5% и Тошкент шаҳрига, 11,4% и Бухоро, 10,2% и Навоий, 10,1% и Тошкент вилоятларига тўғри келади. Бу кўрсаткич Сирдарё (1,6%), Наманган (3,1%), Қорақалпоғистон Республикасида (4,5%) анча паст (2.2.5-илова).

Ўзбекистон ҳудудлари бўйича автомобиль транспортида йўловчи ташиш ҳажми бўйича Андижон (12,3%), Тошкент (11,4%), Фарғона (11,1%) вилоятлари юқори кўрсаткичга эга бўлди (2.2.6-илова).

Ўзбекистонда умумфойдаланадиган темир йўл транспортида айрим юк турларини ташиш ҳажмида металл рудалари, минерал қурилиш юклари, нефть маҳсулотлари, цемент маҳсулотлари улуши юқори (2.2.7-илова).

³⁵ Ўзбекистонда транспорт ва алоқа. –Т.:2021. – Б.22.

Ўзбекистон ҳудудлари бўйича умумфойдаланадиган темир йўл транспортида ташилган йўловчилар сони бўйича Тошкент (48,1%), Сирдарё (18,5%), Сурхондарё (6,5%) вилоятлари улуши юқори (2.2.8-илова).

Ўзбекистон ҳудудлари бўйича умумфойдаланиладиган темир йўлларнинг зичлиги ҳар 10000 кв. км.га тўғри келадиган йўллар километри ҳисобида аниқланади. Ушбу кўрсаткич бўйича Сирдарё, Андижон, Фарғона, Хоразм, Наманган вилоятларида юқори бўлган (2.2.9-илова).

Ўзбекистон ҳудудлари бўйича қаттиқ қопламали автомобиль йўлларининг жами умумфойдаланадиган автомобиль йўллари узунлигидаги улуши Тошкент, Қашқадарё, Андижон, Сирдарё, Самарқанд, Фарғона вилоятларида республика ўртача кўрсаткичидан юқори бўлди.

Хулоса ва таклифлар

Ўзбекистон транспорт инфратузилмаси асосий турлари бўйича қуйидаги вазифаларни тезкор ҳал қилиш зарур: темир йўл инфратузилмаси учун ҳозирги вақтда иссиқлик тортиши асосида ишлайдиган кўплаб участкаларни электрлаштиришни яқунлаш зарур; автотўл инфратузилмаси учун магистраллар йўл қопламини тиклаш, аҳоли яшаш жойларида ва шаҳарлардаги кўп бўғинли йўл очишларда айланма йўллар яратиш талаб қилинади; ҳаво транспорти инфратузилмаси учун ишлаб чиқариш асосий объектларини тиклаш ва уларни замонавий ускуналар билан жиҳозлаш зарур.

2021 йилда транспорт хизматлари умумий ҳажмида автомобиль транспорти хизматларининг улуши 50,0%дан юқорини ташкил этди. 2020 йилда ушбу кўрсаткич 53,1% ни ташкил этган. Транспорт хизматларининг энг катта улуши автомобиль транспортида юк ва йўловчиларни ташиш бўйича хизматларга тўғри келмоқда. Транспортнинг ушбу тури бошқа транспорт турлари билан таққослаганда, ўзининг мослашувчанлиги ва кўрсатилаётган хизматларнинг нисбатан арзонлиги сабабли юқори талабга эга ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Турсунов, О. Б. (2022). Транспорт Инфратузилмасининг Назарий Асослари.
2. Турсунов, О. Б. (2022). Транспорт инфратузилмасининг мазмуни, таркиби ва минтақа иқтисодий ривожланишига таъсири. so 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi, 1(2), 190-196.
3. Рахимова, К. Н., Турсунов, О., Мирзаев, Р. Б., Ахмадалиева, М. К., & Кодиров, А. (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА «ЯШИЛ МОЛИЯ» ТИЗИМИНИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ. *Gospodarka i Innowacje.*, 28, 90-96.
4. Ravshanjon Burxonovich Mirzayev. "The importance of basic materials and technological losses in increasing economic efficiency in the formation of cost" (On the example of enterprises for the production of safety windows for surface transport). Web of scientist: international scientific research journal. -ISSN:2776-0979, 2022-yil. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/X3U6E>
5. .Mirzaev Ravshanjan Burkhonovich, Akhmadaliyeva Mokhigul Kadirovna
6. Improvement of organizational economic impact of product cost reduction on the basis of cost-effective use of resources

7. Thematics Journal of Economics. -ISSN 2277-3029, 2022-yil. 10.5281/zenodo.6254407 <http://thematicsjournals.in/index.php/tje>
8. Рахимова, Қ. Н. Қ. (2022). Яшил бизнес аҳамиятининг ортиб боришининг ижтимоий-иқтисодий зарурати. Scientific progress, 3(2), 880-885.
9. Rakhimova, K. (2022). SOCIO-ECONOMIC NECESSITY OF INCREASING THE IMPORTANCE OF GREEN BUSINESS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(4), 1034-1037.
10. Husanbek, Q., & Raximova, K. N. (2022). OILAVIY KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ANAMIYATI VA ZARURIYATI. Gospodarka i Innowacje., 24, 1103-1108.
11. Мохигул, А., & Рахимова, К. (2022). ҚУРИЛИШ МАТЕРИЛЛАРИ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚИШ ПОТЕНЦИАЛИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ СТРАТЕГИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ. Gospodarka i Innowacje., 24, 999-1002.
12. Raximova, K. N., & Abdurahmon Mominjon og, A. (2022). YASHIL HOM-ASHYOLARDAN QURILISH SOHALARIDA FOYDALANISH SAMARADORLIGI. Gospodarka i Innowacje., 24, 957-960.
13. 5.Шерзод Махсудов. Ўзбекистонда эркин иқтисодий зоналарни ривожлантиришнинг самарали йўналишлари journal of new century innovations in all areas. -30-36, 2022-yil. WSR journal.com
14. 6. Шерзод Махсудов. Ўзбекистонда эркин иқтисодий зоналарни ривожлантиришнинг самарали йўналишлари. Бизнес-Эксперт журнали. -39-43, 2022-yil. 2022 йил 2 (170)-сон
15. 7. Шерзод Махсудов. Эркин иқтисодий зоналарнинг мамлакат иқтисодиётига ривожлантиришдаги ўрни. Imiy metodik jurnal 4- son Aprel 2022yil. -159-166, 2022-yil. | ISSUE 4 | 2022 ISSN: 2181-1601
16. 8. Шерзод Махсудов. Развитие свободных экономических зон в условиях трансформации рыночных отношений. Научного журнала «Бюллетень науки и практики», Россия. г. Нижневартовск
17. 9. Baltabayeva, M., & Kodirova, D. (2022). The need to provide the priority of spiritual and educational processes in the modern education system. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(1), 423-427.
18. 10. Yuldasheva Gulmira Azatovna, & Baltabayeva Malokhat Ortikalievna. (2022). The development of social infrastructure as a factor in managing the innovative development of the region. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(05), 65–70. Retrieved from <http://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/486>
19. 11. Юлдашева, Г. А., & Абдуллаева, Ш. Э. (2021). ИННОВАЦИИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Интернаука, (26), 6-8.

20. 4.Baltabayeva, M. (2022). SANOATNI RIVOJLANTIRISH-DAVR TALABI-UY MAISHIY TEXNIKALARINING FOYDALARI. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(5), 29-32.